

Spørgeskema til vurdering af lægmandsresuméer skrevet enten af ChatGPT-4o eller af et menneske

I Cochrane reviews af interventioner skal der foruden et abstract/resumé skrives et lægmandsresumé (plain language summary). Du bedes tage stilling til to lægmandsresuméer, hvor det ene er skrevet af et menneske og blevet publiceret som del af en videnskabelig artikel og det andet er skrevet af ChatGPT-4o.

Resumé ID (filnavn): _____

Lægmandsresumé

1.1 Formålet med lægmandsresuméer er at formidle information til ikke-sundhedsfaglige personer. Efter at have læst denne tekst, hvor godt synes du på en skala fra 1–10, at du er blevet informeret omkring studiet?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dårlig									Fremragende

1.2 Hvordan vil du vurdere den samlede læsbarhed af denne tekst på en skala fra 1–10?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dårlig									Fremragende

1.3 Hvordan var detaljegraden for dig?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dårlig									Fremragende

1.4 Hvis du valgte lavere end 10 i spørgsmål 1.4, hvorfor?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
For overfladisk	Nogle steder for overfladisk og andre steder for detaljeret	For detaljeret

2. Til sidst

2.1 Ville du indsende dette lægmandsresumé med artiklen til tidsskriftet?

Ja

Nej

a) Hvorfor?

--

2.2 Tror du at dette lægmandsresumé var skrevet af et menneske eller af ChatGPT?

Menneske

ChatGPT

Kan ikke afgøre

--	--	--

a) Hvorfor?

--